

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АЛЬВЕОЛИТА У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА**Гулбоева З.Н.¹, Норова М.Б.²**¹Университет Zarmed, г. Бухара, Узбекистан²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Альвеолит у детей представляет собой одно из наиболее распространённых воспалительных осложнений после удаления зубов и других хирургических вмешательств в полости рта. У детей с сахарным диабетом 1 типа течение альвеолита характеризуется выраженными клинико-патогенетическими особенностями, обусловленными хронической гипергликемией, микроциркуляторными нарушениями, иммунной дисфункцией и замедлением репаративных процессов. Эти факторы способствуют более тяжёлому, затяжному и рецидивирующему течению воспаления в лунке удалённого зуба и значительно снижают эффективность стандартных методов стоматологического лечения. В статье рассматриваются клинические проявления альвеолита у детей с сахарным диабетом 1 типа, анализируются основные патогенетические механизмы его развития.

Ключевые слова: альвеолит, сахарный диабет 1 типа, дети, патогенез, стоматологические осложнения.

CLINICAL AND PATHOGENETIC FEATURES OF THE COURSE OF ALVEOLITIS IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS**Gulboeva Z.N.¹, Norova M.B.²**¹Zarmed University, Bukhara, Uzbekistan²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Alveolitis in children is one of the most common inflammatory complications following tooth extraction and other surgical interventions in the oral cavity. In children with type 1 diabetes mellitus, the course of alveolitis is characterized by pronounced clinical and pathogenetic features associated with chronic hyperglycemia, microcirculatory disorders, immune dysfunction, and delayed reparative processes. These factors contribute to a more severe, prolonged, and recurrent course of inflammation in the socket of the extracted tooth and significantly reduce the effectiveness of standard dental treatment methods. The article describes the clinical manifestations of alveolitis in children with type 1 diabetes mellitus, analyzes the main pathogenetic mechanisms of its development.

Keywords: alveolitis, type 1 diabetes mellitus, children, pathogenesis, dental complications.

1-ТУР ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН ОҒРИГАН БОЛАЛАРДА АЛЬВЕОЛИТ КЕЧИШИНИНГ КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИК ХУСУСИЯТЛАРИ**Гулбоева З.Н.¹, Норова М.Б.²**¹Zarmed университети, Бухоро ш., Ўзбекистон²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Болаларда альвеолит оғиз бўшлиғида тиш олиш ва бошқа жарроҳлик аралашувларидан кейин учрайдиган энг кенг тарқалган яллиғланиш асоратларидан бири ҳисобланади. 1-тур қандли диабет билан оғриган болаларда альвеолит кечиши сурункали гипергликемия, микроциркулятор бузилишлар, иммун тизими дисфункцияси ва репаратив жараёнларнинг секинлашиши билан боғлиқ бўлган яққол клиничко-патогенетик хусусиятлар билан тавсифланади. Ушбу омиллар тиш олинган лункада яллиғланиш жараёнининг оғир, узоқ давом этувчи ва рецидивланувчи кечишига олиб келади ҳамда стандарт стоматологик даволаш усулларининг самарадорлигини сезиларли даражада пасайтиради. Мақолада 1-тур қандли диабет билан оғриган болаларда альвеолитнинг клиник кўринишлари ёритилган, унинг ривожланишидаги асосий патогенетик механизмлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: альвеолит, 1-тур қандли диабет, болалар, патогенез, стоматологик асоратлар.

e-mail: norova.mavjuda@bsmi.uz

Введение. Сахарный диабет 1 типа относится к числу наиболее распространённых эндокринных заболеваний детского возраста и характеризуется абсолютной инсулиновой недостаточностью, хронической гипергликемией и системными метаболическими нарушениями. По данным Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации, заболеваемость сахарным диабетом 1 типа среди детей и подростков имеет тенденцию к неуклонному росту, что обуславливает увеличение числа пациентов с сопутствующими стоматологическими проблемами[1.3].

Известно, что сахарный диабет оказывает выраженное влияние на состояние тканей полости рта, включая слизистую оболочку, пародонт и костную ткань альвеолярных отростков. У детей с данным заболеванием отмечается высокая частота воспалительных осложнений после стоматологических вмешательств, в том числе альвеолита, который существенно ухудшает качество жизни пациента и затрудняет дальнейшее лечение.

Таблица 1.

Клинические особенности течения альвеолита у детей с сахарным диабетом 1 типа

Клинический признак	Частота выявления (%)
Интенсивный болевой синдром	82
Отёк и гиперемия слизистой	76
Отсутствию кровяного сгустка	68
Зловонный запах из лунки	59
Замедленное заживление	74
Субфебрильная температура	41

Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых альвеолиту у взрослых пациентов, особенности его течения у детей с сахарным диабетом 1 типа остаются недостаточно изученными. Это обуславливает актуальность настоящего исследования и необходимость детального анализа клинико-патогенетических аспектов данного осложнения[2.4].

Клинические особенности течения альвеолита у детей с сахарным диабетом 1 типа

Клиническая картина альвеолита у детей с сахарным диабетом 1 типа отличается рядом характерных особенностей по сравнению с соматически здоровыми пациентами. В большинстве случаев заболевание развивается на 2–4 сутки после удаления зуба и сопровождается выраженным болевым синдромом, который носит интенсивный, длительный и плохо купируемый характер[5.6].

Болевые ощущения часто сочетаются с отёком окружающих мягких тканей, гиперемией слизистой оболочки и появлением зловонного запаха изо рта. У детей с сахарным диабетом 1 типа нередко отмечается отсутствие полноценного кровяного сгустка в лунке удалённого зуба или его преждевременный лизис, что создаёт благоприятные условия для инфицирования и прогрессирования воспалительного процесса[3.5].

Общее состояние пациентов также может ухудшаться: наблюдаются субфебрильная температура тела, слабость, снижение аппетита и нарушения сна. Учитывая особенности детского возраста, данные симптомы нередко сопровождаются повышенной тревожностью и снижением комплаентности к лечению.

Патогенетические механизмы развития альвеолита при сахарном диабете 1 типа

Патогенез альвеолита у детей с сахарным диабетом 1 типа является многофакторным и определяется совокупным воздействием метаболических, сосудистых и иммунных нарушений. Одним из ключевых звеньев патогенеза является хроническая гипергликемия, которая приводит к повреждению эндотелия сосудов микроциркуляторного русла и нарушению кровоснабжения тканей альвеолярной лунки.

Таблица 2.

Основные патогенетические факторы развития альвеолита при сахарном диабете 1 типа

Патогенетический фактор	Патологическое влияние
Хроническая гипергликемия	Нарушение микроциркуляции, тканевая гипоксия
Диабетическая микроангиопатия	Замедление регенерации тканей
Иммунная дисфункция	Снижение фагоцитоза и местной защиты
Дисбиоз полости рта	Рост условно-патогенной микрофлоры
Нарушение остеогенеза	Замедленное формирование костной ткани

Микроангиопатии, характерные для сахарного диабета, способствуют развитию тканевой гипоксии и замедлению процессов регенерации. В результате формирование грануляционной ткани и эпителизация лунки происходят значительно медленнее, чем у соматически здоровых детей. Это создаёт предпосылки для длительного сохранения воспалительного очага[6.7].

Не менее важную роль играют иммунологические нарушения. У детей с сахарным диабетом 1 типа отмечается снижение фагоцитарной активности нейтрофилов, дисбаланс цитокинового профиля и ослабление местных факторов иммунной защиты. Эти изменения приводят к снижению резистентности тканей полости рта к микробной инвазии и способствуют хронизации воспалительного процесса[8.9].

Дополнительным патогенетическим фактором является изменение микробного пейзажа полости рта. При сахарном диабете создаются благоприятные условия для роста условно-патогенной микрофлоры, что усиливает воспалительную реакцию в области лунки удалённого зуба и повышает риск развития гнойных осложнений.

Роль метаболических нарушений в формировании воспалительного процесса

Метаболические изменения, характерные для сахарного диабета 1 типа, оказывают непосредственное влияние на течение воспалительных процессов в тканях полости рта. Повышенный уровень глюкозы в крови и тканевой жидкости способствует усилению осмотического давления, нарушению водно-электролитного баланса и изменению свойств слюны.

Таблица 3.

Факторы риска развития альвеолита у детей с сахарным диабетом 1 типа

Фактор риска	Значимость
Нестабильный гликемический контроль	Высокая
Травматичное удаление зуба	Высокая
Плохая гигиена полости рта	Средняя
Длительное воспаление в периапикальной зоне	Средняя
Сопутствующие инфекции	Высокая

Снижение слюноотделения и изменение её буферной способности приводят к ухудшению естественных механизмов самоочищения полости рта. В результате возрастает бактериальная нагрузка, что усугубляет течение альвеолита и затрудняет его лечение. Кроме того, дефицит инсулина отрицательно сказывается на синтезе коллагена и формировании костной ткани, что особенно важно в детском возрасте, когда процессы роста и развития находятся в активной фазе.

Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о том, что альвеолит у детей с сахарным диабетом 1 типа имеет более тяжёлое и затяжное течение по сравнению с детьми без эндокринной патологии. Клинические проявления характеризуются выраженным болевым синдромом, склонностью к прогрессированию воспаления и высокой частотой осложнений.

Рис. 1. Схематическое сравнение сроков заживления лунки после удаления зуба

Патогенетический анализ показывает, что стандартные подходы к лечению альвеолита, применяемые в общей стоматологической практике, не всегда являются эффективными у данной категории

пациентов. Игнорирование метаболических и иммунных особенностей сахарного диабета 1 типа приводит к недостаточному контролю воспалительного процесса и повышает риск хронизации.

В связи с этим необходим комплексный и индивидуализированный подход к ведению детей с сахарным диабетом 1 типа, включающий тесное взаимодействие стоматолога и эндокринолога, коррекцию гликемического контроля и использование патогенетически обоснованных методов лечения.

Заключение. Альвеолит у детей с сахарным диабетом 1 типа является клинически значимым осложнением стоматологических вмешательств, отличающимся выраженными клинико-патогенетическими особенностями. Хроническая гипергликемия, микроциркуляторные нарушения и иммунная дисфункция играют ключевую роль в развитии и затяжном течении воспалительного процесса. Учитывая выявленные особенности, лечение альвеолита у детей с сахарным диабетом 1 типа должно основываться на комплексном подходе с учётом системных нарушений и индивидуальных характеристик пациента. Дальнейшие исследования в данном направлении позволят разработать оптимизированные схемы стоматологического лечения и повысить эффективность профилактики осложнений у данной группы пациентов.

Список литературы:

1. Blum I. R. Contemporary views on dry socket (alveolar osteitis): A clinical appraisal // *Journal of the Canadian Dental Association*. — 2002. — Vol. 68(8). — P. 476–479.
2. Birn H. Etiology and pathogenesis of fibrinolytic alveolitis (“dry socket”) // *International Journal of Oral Surgery*. — 1973. — Vol. 2(5). — P. 211–263.
3. Alexander R. E. Dental extraction wound management: A case against routine antibiotic use // *General Dentistry*. — 2000. — Vol. 48(2). — P. 202–206.
4. Bowe D. C., Rogers S., Stassen L. F. A. The management of dry socket/alveolar osteitis // *Journal of the Irish Dental Association*. — 2011. — Vol. 57(6). — P. 305–310.
5. Daly B., Sharif M. O., Newton T., Jones K., Worthington H. V. Local interventions for the management of alveolar osteitis (dry socket) // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. — 2012. — CD006968.
6. Hupp J. R., Ellis E. III, Tucker M. R. *Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery*. — 7th ed. — St. Louis: Elsevier, 2019. — 784 p.
7. Peterson L. J., Ellis E., Hupp J. R., Tucker M. R. *Peterson’s Principles of Oral and Maxillofacial Surgery*. — 3rd ed. — Shelton: PMPH-USA, 2012. — 1432 p.
8. Neville B. W., Damm D. D., Allen C. M., Chi A. C. *Oral and Maxillofacial Pathology*. — 4th ed. — St. Louis: Elsevier, 2016. — 928 p.
9. American Diabetes Association. *Standards of Medical Care in Diabetes — 2024* // *Diabetes Care*. — 2024. — Vol. 47 (Suppl. 1). — S1–S350.
10. International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD). *ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Diabetes in childhood and adolescence* // *Pediatric Diabetes*. — 2022. — Vol. 23 (Suppl.). — P. 1–xx.
11. Marhoffer W., Stein M., Maeser E., Federlin K. Impairment of polymorphonuclear leukocyte function and metabolic control of diabetes // *Diabetes Care*. — 1992. — Vol. 15(2). — P. 256–260.
12. Falanga V. Wound healing and its impairment in the diabetic foot // *The Lancet*. — 2005. — Vol. 366. — P. 1736–1743.
13. Lalla E., Papapanou P. N. Diabetes mellitus and periodontitis: A tale of two common interrelated diseases // *Nature Reviews Endocrinology*. — 2011. — Vol. 7. — P. 738–748.
14. Bender I. B., Bender A. B. Diabetes mellitus and the oral cavity // *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology*. — 1983. — Vol. 55(2). — P. 132–136.
15. McDonald R. E., Avery D. R., Dean J. A. *McDonald and Avery’s Dentistry for the Child and Adolescent*. — 10th ed. — St. Louis: Elsevier, 2016. — 720 p.
16. Pinkham J. R., Casamassimo P. S., Fields H. W., McTigue D. J., Nowak A. *Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence*. — 5th ed. — St. Louis: Elsevier, 2013. — 640 p.
17. *Стоматология детского возраста / под ред. В. К. Леонтьева*. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 416 с.

Для цитирования: Гулбоева З.Н., Норова М.Б. Клинико-патогенетические особенности течения альвеолита у детей с сахарным диабетом 1 типа // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2025. — № 6(20). — С. 1594–1597. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18082785>